

DFG Stellungnahme zum Umgang mit generativen KI Modellen zur Text- und Bilderstellung

Heike Fliegl

Generative künstliche Intelligenz (generative KI) ist eine KI, die in der Lage ist, Texte, Bilder, Videos oder andere Daten mit Hilfe generativer Modelle als Reaktion auf eine Eingabeaufforderung (Prompt) zu erzeugen. Generative KI wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, unter anderem in der Kunst, Softwareentwicklung oder im Gesundheitswesen [1]. Der Umgang mit generativer KI in Wissenschaft und Forschung ist nicht nur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch für Fördermittelgeber von besonderem Interesse.

Im September 2023 veröffentlichte das Präsidium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eine Stellungnahme zum Einfluss generativer Modelle auf die Wissenschaften und das Förderverhalten der DFG [2]. Anlass ist die rasante Entwicklung generativer Modelle wie beispielsweise ChatGPT [3], LUMINOUS [4], Midjourney [5], DALL-E [6] oder Stable Diffusion [7], um nur einige zu nennen. Diese KI Modelle sind mittlerweile allgemein zugänglich und verändern das tägliche Arbeitsverhalten ihrer Nutzer. Neben einem schnellen Zugang zu Informationen und der Förderung von Kreativität birgt der Umgang mit solchen Technologien auch Risiken, die man bei deren Anwendung im Blick haben sollte.

Abbildung: Dieses Bild wurde von H. Fliegl mit dem Tool Stable Diffusion online [7] generiert. (März 2024)

Beispielsweise sind generative Modelle bekannt für sogenannte "Halluzinationen". Das bedeutet, es kann vorkommen, dass diese Technologien Dinge erfinden, die völliger Unfug sind oder unvollständige oder fehlerhafte Literaturrecherchen durchführen, die ohne Kontrollmechanismen die Qualität von Publikationen in erheblichem Ausmaß beeinträchtigen können. Um dieser Problematik zu begegnen, führen wissenschaftliche Publikationsmedien wie die Springer Nature Journals neue verbindliche Autorenrichtlinien ein, die den Umgang mit generativen Modellen regeln sollen [8]. Die Stellungnahme der DFG soll Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Antragstellenden und Beteiligten im Begutachtungs- und Entscheidungsprozess im Umgang mit generativen KI-Modellen Orientierung bieten.

Generative Technologien können im wissenschaftlichen Alltag sowohl die Erstellung von Texten als auch die Visualisierung von Forschungsergebnissen beeinflussen. Beispielsweise hat sich diese Technologie schon so rasant entwickelt, dass nicht klar erkennbar ist, ob Texte und Abbildungen unter Zuhilfenahme generativer Modelle erstellt wurden oder ob die im Text beschriebenen wissenschaftlichen Ideen mit Hilfe von generativer KI entwickelt wurden [2, 8]. Daher ist es wichtig, transparent mit der Erstellung von Text- und Bildinhalten umzugehen, um die Qualität der Forschung zu gewährleisten und die Technologien angemessen bewerten zu können. Angesichts der bedeutenden Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten schließt die DFG den Einsatz generativer Modelle im wissenschaftlichen Bereich keinesfalls aus. Allerdings ist es wichtig, klare Rahmenbedingungen festzulegen, um die Qualität der Ergebnisse unter Sicherstellung der guten wissenschaftlichen Praxis zu gewährleisten.

Es ist sehr wichtig, dass der Forschungsprozess und die daraus gewonnenen Erkenntnisse transparent und nachvollziehbar sind. Diese Grundprinzipien der wissenschaftlichen Integrität sollten auch im Umgang mit generativen Modellen beachtet werden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind unabhängig vom Einsatz generativer Modelle für die Einhaltung der Grundprinzipien wissenschaftlicher Integrität selbst verantwortlich. Forschende sollten bei der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse im Sinne der wissenschaftlichen Integrität angeben, ob zu welchem Zweck und in welchem Umfang generative Modelle verwendet wurden. In wissenschaftlichen Publikationen können nur die verantwortlich handelnden natürlichen Personen als Autorinnen und Autoren in Erscheinung treten. Diese müssen sicherstellen, dass durch die Verwendung generativer Modelle kein fremdes geistiges Eigentum verletzt wird und kein wissenschaftliches Fehlverhalten etwa in Form von Plagiaten entsteht. Deshalb wird der Einsatz generativer Technologien bei der Antragstellung weder positiv noch negativ bewertet.

Hervorzuheben ist, dass bei der Erstellung von Gutachten der Einsatz von generativen Modellen mit Blick auf die Vertraulichkeit des Begutachtungsverfahrens als unzulässig gilt. Zur Begutachtung bereitgestellte Unterlagen sind vertraulich und dürfen nicht als Eingabe für generative Modelle genutzt werden. Auf den Einsatz lokal installierter generativer Technologien, beispielsweise zur Plagiatserkennung, wird nicht weiter eingegangen.

Die aktuellen Entwicklungen werden weiter von der DFG beobachtet und bewertet. Dazu wurde die Senatsarbeitsgruppe „Digitaler Wandel“ eingerichtet, die sich beispielsweise mit übergreifenden fachspezifischen Fragen der Anwendung generativer Modelle fortlaufend befasst. In Ergänzung hierzu plant die DFG-Kommission die Überarbeitung der Verfahrensordnung zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten. Hier sollen die

Auswirkungen der Nutzung generativer Modelle auf Tatbestände wissenschaftlichen Fehlverhaltens näher beleuchtet werden [2].

Take Home Message:

- Es wird nicht abgeraten, generative Modelle zu verwenden. Jedoch sollte dies mit Bedacht getan werden.
- Forschende bleiben für die von ihnen erstellten Texte und Bilder voll verantwortlich und sind in der Pflicht, die Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis zu gewährleisten.
- Es muss klar ersichtlich sein, für welchen Zweck welches generative Modell verwendet wurde.
- Zur Antragstellung dürfen generative Modelle verwendet werden. Für die Erstellung von Gutachten ist deren Verwendung jedoch unzulässig.

Methoden

Dieser Text wurde mit Hilfe von DeepL Write [9] und Chat GPT [3] optimiert, wobei jede Textpassage im Anschluss von der Autorin nochmal überarbeitet wurde. Das Titelbild wurde mit Stable Diffusion [7] erzeugt. Übersetzungen englischer Texte wurden mit DeepL Translate [10] generiert und im Anschluss nochmal geprüft und überarbeitet.

Referenzen

- [1] Wikipedia, Generative artificial intelligence (März 2024), https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_artificial_intelligence
- [2] Stellungnahme des Präsidiums der DFG zum Einfluss generativer Modelle zur Text- und Bilderstellung auf die Wissenschaften und das Förderhandeln der DFG <https://www.dfg.de/resource/blob/289674/ff57cf46c5ca109cb18533b21fba49bd/230921-stellungnahme-praesidium-ki-ai-data.pdf>
- [3] Open AI, ChatGPT (Version März 2024), Large Language Model, <https://chat.openai.com/>
- [4] Aleph Alpha GmbH, LUMINIOUS (Version März 2024), Large Language Model, <https://app.aleph-alpha.com/>
- [5] Midjourney, Inc., Midjourney (Version 5.2, Juni 2023), Bildgenerierende KI, <https://www.midjourney.com/home>
- [6] Open AI, DALL-E (Version 3, März 2024), Bildgenerierende KI, <https://openai.com/dall-e-3>
- [7] Black Technology LTD, Stable Diffusion (Version März 2024), Bildgenerierende KI, <https://stablediffusionweb.com/>
- [8] Tools such as Chat GPT threaten transparent science; here are our ground rules for their use, Editorial, Nature 613, 612 (2023), doi: <https://doi.org/10.1038/d41586-023-00191-1>
- [9] DeepL SE, DeepL Write (März 2024), Textoptimierende KI, <https://www.deepl.com/write>
- [10] DeepL SE, DeepL Translate (März 2024), Übersetzungstool, <https://www.deepl.com/en/translator>